

ELEKTRON POCHTA XABARLARINI FILTRLASHDA ZARUR BO‘LGAN MEZONLARNI TANLASH

Hamdamov Rustam Hamdamovich¹, Haydarov Elshod Dilshod o‘g‘li²

^{1,2} Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,

e-mail: elshodhaydarov1881@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron pochta tizimida nomaqbul xabarlarni aniqlashda filtrlash uchun zarur bo‘ladigan mezonlar tanlangan va ushbu mezonlarning tasniflari keltirib o‘tilgan. Bundan tashqari elektron pochta orqali spam xabarlarni jo‘natishomillari va ularga qarshi kurashish usullarining o‘zaro bog‘liqligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Elektron pochta, filtrlash, spam, mezonlar, spam omillari.

Elektron pochta tizimlaridagi spam-xabarlarni turli ko‘rinishlari qabul qilinadigan, saqlanadigan, qayta ishlanadigan, rad etiladigan va axborotga nisbatan bo‘ladigan tahdidlarning ta‘sir darajasi va keltiradigan zarar miqdori bo‘yicha tahlil qilish zarur omillardan biri hisoblanadi. Tahdidlarga qarshi turuvchi mavjud himoya tizimlari bilan solishtirganda yanada samaraliroq bo‘lgan elektron pochta xabarlarini filtrlash usul va algoritmlarini takomillashtirishda zarur bo‘lgan mezonlarni tanlab olish va tanlab olingan mezonlar asosida ishlaydigan yangi himoya tizimini amaliyotga joriy etishda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etish axborotni ximoyalash tizimining talablaridan biridir. Ma‘lumki, axborotni himoyalash axborotni yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish jarayonida axborotni himoyalashni turli toifadagi vositalarini hamda usullarini takomillashtirish va yangi usullarni ishlab chiqish masalalari bilan shug‘ullanadi. Elektron pochta xabarlarini qabul qilish va

jo‘natish, uni pochta serverida qayta ishlash talab qilinadigan vazifalardan biri hisoblanadi.

Elektron pochta xabarlarini filtrlash spamerlar yuboradigan ortiqcha keraksiz elektron xatlardan, kiruvchi aloqa kanali resurslarini ortiqcha band qilishdan, “Xizmatdan voz kechish” (DDoS – Distributed Denial of Service) hujum turlaridan, ikkinchi toifadagi xatolikka yo‘l qo‘yilishi (ya‘ni foydali xat bloklanishi) dan, zararli viruslardan va keraksiz havolalardan himoyalash imkonini beradi. Elektron pochta xabarlarini filtrlashni amalga oshirishda kerakli mezonlarni tanlab olish zarur, chunki kerakli mezonlar belgilab olinmasa filtrlash tizimining ortiqcha yuklanishlar soni oshib ketishiga va bu filtrlash tizimi kerakli samadorlikka erishmasligiga olib keladi. Spam xabar turlari, ularning kelib chiqishi va tarqalishi hamda ularni aniqlashdagi zarur omillarni hisobga olgan holda quyidagi mezonlar tanlab olindi.

1-jadval: Elektron pochta xabarlarini filtrlashda zarur bo‘lgan mezonlar

№	Tanlangan mezon nomi	Tasnifi
1.	Spam-xabarni aniqlab olishdagi ustuvor alomatlarini tanlash mezoni	<p>Spamni barcha turlarida uning asosiy va qo‘shimcha belgilarini ajratish mumkin. Asosiy belgilariga ko‘p miqdorda jo‘natilgan xabarlarni talab qilinmasligi va tijoriy xarakteriga taalluqli. Spamda qo‘shimcha belgilar ham mavjud, biroq ularga ega barcha xatlar ham doim spam bo‘lavermaydi. Xabarni spam ekanligini anglatuvchi ustuvor alomatlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>foydalanuvchi manzili ularni ruxatisiz foydalanilishi;</i> - <i>keraksiz axborot havolalanishi;</i> - <i>tizimli havola;</i> - <i>jo‘natuvchini auditoriya tarkibi noaniqligi;</i> - <i>xabarlar har kuni kelishi;</i> - <i>jo‘natuvchi o‘zini haqiqiy koordinatlarini yashirishi yoki qalbakilashtirishi;</i> - <i>boshlang‘ich so‘rovsiz yoki kelishuvchiz keladigan xabarlar;</i> - <i>bir xil xabarlarni kelishi;</i>

2.	Spam xabarni spam ekanligi bo'yicha tekshirish mezonlari	<p>Spam xabarlar spamerlar tomonidan yuritiladigan maqsadlarga ko'ra turli qo'rinishda bo'ladi. Ba'zi spamerlar foyda olish maqsadida massali xabarlarni jo'natishni amalga oshiradilar lekin ular spamdan foydalanmaydilar. Ximoya mexanizmi esa kelayotgan xabarlarni spam bo'yicha tekshiradi, lekin ular spam xabar bo'lmaydi. Bunday turdagi xabarlar quyidagilardir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viruslar (o'zini o'zi ko'paytiradigan programma bo'lib, o'zini boshqa programma ichiga, kompyuterning yuklanuvchi sektoriga yoki hujjat ichiga biriktiradi); - troyan otlari (bir qarashda yaxshi va foydali kabi ko'rinishdagi dasturiy vosita sifatida ko'rinsada, yashiringan zararli koddan iborat bo'ladi); - adware (marketing maqsadida yoki reklamani namoyish qilish uchun foydalanuvchini ko'rish rejimini kuzutib boruvchi dasturiy ta'minot); - spyware (foydalanuvchi ma'lumotlarini qo'lga kirituvchi va uni hujumchiga yuboruvchi dasturiy kod); - rootkits (ushbu zararli dasturiy vosita operatsion tizim tomonidan aniqlanmasligi uchun ma'lum harakatlarini yashiradi) - backdoors (zararli dasturiy kodlar bo'lib, hujumchiga autentifikatsiyani amalga oshirmasdan aylanib o'tib tizimga kirish imkonini beradi, masalan, administrator parolisiz imtiyozga ega bo'lish); - mantiqiy bombalar (zararli dasturiy vosita bo'lib, biror mantiqiy shart qanoatlanirilgan vaqtda o'z harakatini amalga oshiradi); - botnet (internet tarmog'idagi obro'sizlantirilgan kompyuterlar bo'lib, taqsimlangan hujumlarni amalga oshirish uchun hujumchi tomonidan foydalaniladi); - ransomware (mazkur zararli dasturiy ta'minot qurbon kompyuterida mavjud qimmatli fayllarni shifrlaydi yoki qulflab qo'yib, to'lov amalga oshirilishini talab qiladi).
3.	Tijoriy xarakterni aniqlash mezonlari	<p>Noqonuniy tovarlar reklama qilinishi yoki siyosiy kompaniyalarda qatnashishga chaqiruvlar bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda so'ralmagan tijoriy elektron xabar kompaniyalar tomonidan mijozlarni jalb qilishni muhim usuli sifatida ko'riladi, chunki pochta orqali xabarlarni jo'natish – tovar yoki xizmat to'g'risida ma'lum qilishni eng arzon usulidir. Biroq ko'p so'ralmagan tijoriy elektron xabar kompaniya tomonidan emas, spam tarqatganligi uchun ma'lum miqdorda mukofot oladigan spamerlar tomonidan tarqatiladi. Axborot xavfsizligi nuqtai-nazaridan, so'ralmagan tijoriy elektron xabar faqatgina axborotni foydalanuvchanligiga ta'sir qiladi. Aloqa kanalining o'tkazuvchanlik qobiliyati so'ralmagan tijoriy elektron xabar yuklab olish uchun foydalanilishi mumkin va foydalanuvchi ruxsat olishga urinadigan Internet tarmog'i resursi yopiq bo'ladi. Spam-xabarlariga javoblarning juda kam miqdoriga qaramasdan, buyurtmachilar baribir foyda olishadi</p>

4.	Firibgarlik yoki fishing bo'yicha tekshirish mezonlari	Spamerlar yolg'on axborotdan iborat xabarlarni yuborishadi, ya'ni firibgarlik xatlari. Qandaydir ma'lumotni olish maqsadida yuborilgan yolg'on xatlar " Scam " deb ataladi. Bunga misol sifatida, tabiat ofatidan zarar ko'rganlar hisobiga pul o'tkazish iltimosiga ega xatlar xizmat qiladi. Yana yordam fondidan million dollarlab o'g'irlaganligini tasdiqlovchi Nigeriya xatlari ham kiradi. Firibgarlik xatlarining biri fishing xatlari yoki mashhur kompaniya nomidan jo'natilgan bred- spufing hisoblanadi. Bunday xatlarni maqsadi foydalanuvchilardan konfidensial ma'lumotlar, parollar va ruxsat kodlarini, masalan, kredit karta ma'lumotlarini tasdiqlash so'ralgan bank xatlarini olish hisoblanadi. Firibgarlik xatlari ham, fishing xatlari ham tashqi resurslarni foydalanuvchanligini buzishdan tashqari bank kartasi raqamlari yoki hisobni masofaviy boshqarish parollari kabi maxfiy axborot konfidensialligini buzishda qo'llaniladi.
5.	Manfiy kvitansiya bo'yicha tekshirish mezonlari	Manfiy kvitansiya – bu jo'natuvchiga qayta yuboriladigan yetkazilmagan xabar. Ironport tadqiqotiga muvofiq uchinchi shaxs qalbaki qayta aloqa manzillariga qaytarilgan xabarlar barcha elektron trafikni 9% tashqil etadi. Bu kuniga 1.67 milliard qaytarilgan xabarlar deganidir. Manfiy kvitansiya spam hisoblanmaydi , biroq u spam sababli ko'payadigan elektron trafikni sezilarli qismini tashkil etadi. Manfiy kvitansiyaning maqsadi tashqi resurs foydalanuvchanligini pasaytirishdan iborat.

Elektron pochta xabarlarini filtrlash natijasida spam xabarlarni aniqlash tizimi doimiy takomillashtirib borishni talab etadi. Bunga asosiy sabab hozirgi kunda spam xabarlardan himoyalash bo'yicha chiqariladigan qonunlar turli davlatlarda turlicha. Spamga qarshi kurashish bo'yicha chiqarilgan qonunlarning tarixiga nazar solsak Yevropa Ittifoqi 2003 yil 31 oktabrgacha Yevropa Ittifoqi har bir davlati qabul qilishi lozim bo'lgan 2002/58/EC direktivasini chiqardi. Biroq spamni massali tarqatilishi butun

dunyo bo'yicha amalga oshirilganligi sababli davlatlar o'zlaridagi maxfiy ma'lumotlarni himoyalash bo'yicha himoya tizimini sir saqlash maqsadga muvofiq degan qarorga kelishdi va mavjud direktivaga qo'shilishmadi. Bu esa spamga qarshi kurashish bo'yicha tanlab olingan usullar turlicha va bir xil parametrlar bo'yicha amalga oshirilmasligiga olib keldi. 1-rasmda spam bilan kurashishni turli usullari bo'yicha parametrlar keltirilgan.

1-rasm. Spam omillari va ularni antispam usullari bilan bog'liqligi

Elektron pochta xabarlarini filtrlashda parametrlar o'zgarishi ishlab chiqilgan filtrlash usulidan barcha axborot xavfsizligini ta'minlash tizimlarida foydalana olmaslikni bildiradi, chunki foydalanmoqchi bo'lgan tizimda elektron pochta filtrlashdagi parametr mavjud bo'lishi talab etiladi. Shuning uchun elektron pochta xabarlarini filtrlashda mezonlarni aniqlash zarurdir. Mezon belgilab olingan bo'lsa parametrlar ixtiyoriy almashishi mumkin ya'ni biror bir parametr o'rniga boshqa parametr almashishi nazarda tutiladi. Misol uchun spam xabarni spam ekanligi bo'yicha tekshirish mezonida ro'yxatga asoslangan holatda foydalanuvchilarning tarmoq manzili parametr sifatida xizmat qilsa boshqa tizimda aynan mana shu mezon uchun kalit so'zlar parametr bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Bu esa elektron pochta xabarlarini filtrlashda foydalaniladigan usulni belgilab olingan mezonlar bo'yicha ixtiyoriy axborotni ximoya qilish tizimiga integratsiya qilish imkonini beradi. Hozirda spamerlar tomonidan spam xabarlarini tarqatishni yangidan yangi usullari ishlab chiqilmoqda.

Xulosa. Himoya mexanizmi statik bo'lmashligi kerak ya'ni himoya tizimi ham vaqt intervali oralig'ida yangilanib borishi zarur. Himoya mexanizmini xar doim boshidan ishlab chiqish o'z navbatida ortiqcha xarajatlarga olib keladi. Elektron pochta filtrlashda tanlab olingan mezonlar yangi ximoya mexanizmiga integratsiya bo'lish imqoniyati mavjudligi sababli ximoya tizimini boshidan ishlab chiqishga zaruriyat qoldirmaydi. Asosiysi tanlab olingan mezonlar muhit o'zgarigan vaqtda unga mos holda parametrlar ham o'zgarishini amalga oshirish imkoniyatini o'zida mujassam etsa bo'lgani.

Zarur mezonlarni tanlash natijasida elektron pochta xabarlarini filtrlashda axborot xavfsizligini ta'minlash tizimga istisno tariqasida elektron pochta xabarlaridan spam xabarlarini aniqlab olishdagi hal etilmagan muammolar uchraganda tizim ma'murini avtomatik ogohlantirish va bu seansni bloklash zarur. Chunki spam xabarlarining ma'lumotlar bazasi kunlik ravishda hajmi ortib bormoqda. Bu esa yangi turdagi spam xabarlarini elektron pochta manziliga o'tishidan himoyalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sanz EP, Hidalgo Gomez JM, Pérez Cortizo JC., “Email Spam Filtering”, *Advances in Computers* Volume 74, Elsevier, 2008.
 2. Bekmuratov T.F., Botirov F. B., Haydarov E.D. *Electronic Spam Filtering Based On Neural Networks / Chemical technology. control and management*, 2020, №3 (93) pp.59-65.
 3. “Спам омиллари ва уларни антиспам усуллари билан боғлиқлиги” Замонавий ахборот, коммуникация технологиялари ва АТ-таълим татбиқи муаммолари мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. Самарқанд. 24-25-ноябр, 2021-йил, 234-236 бетлар.
 4. “Detecting spam messages using the naïve Bayes algorithm of basic machine learning” *International Conference on Information Science and Communications Technologies(ICISCT) 2021*, Tashkent.
 5. T. Savita, B. Santoshkumar, *Effective spam detection method for email*, international conference on advances in engineering & technology - 2014 (ICAET2014), *OSR J. Comp. Sci. (IOSR – JCE)* (2014).
 6. MIRZA, N., PATIL, B., MIRZA, T., & AUTI, R., *Evaluating efficiency of classifier for email spam detector using hybrid feature selection approaches*. In *Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, 2017 International Conference on (pp. 735-740). IEEE, 2017, June.
- Шалтынова З.С., Тутова Н.В. Классификация спама с применением методов машинного обучения. XI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум – 2019